

RAMPA UNIVERSAL ROLL-ON/ ROLL-OFF EN EL MUELLE SUR DE LA CABEZUELA

P. Bautiste¹, A. Baillo¹, F. Sancho²

¹ Departamento de Estructuras Metálicas y Gestión de la Construcción, IBERINSA, Madrid.
Telf: 91 3834760, Fax: 91 383 4762, e-mail: pbautist@acciona.es, abaillo@acciona.es

² Departamento de Puertos, IBERINSA, Madrid.

Telf: 91 3834760, Fax: 91 383 4762, e-mail: fsancho@acciona.es.

INTRODUCCIÓN

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha promovido el proyecto y construcción del Muelle Sur de la Cabezuela, donde se ha ejecutado una rampa universal Roll-on/ Roll-off de grandes dimensiones para permitir el transporte hasta Burdeos de parte de las piezas del avión A-380 construidas por AIRBUS en la factoría de Puerto Real (Cádiz).

La rampa, de 33,75 m de longitud y 22 m de anchura máxima, y el pórtico de izado con gálibo de 11 m, se salen fuera del rango habitual de este tipo de estructuras que normalmente oscilan entre los 12-20 m de longitud y 6-12 m de anchura en rampas, y gálibos en torno a los de 8 m en pórticos de izado.

En esta ponencia se describen las dificultades técnicas encontradas en su concepción y construcción, y como han sido solventadas.

Figura 1. Rampa universal Roll-on / Roll-off en el Puerto de la Bahía de Cádiz.

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

En líneas generales, una rampa ro-ro universal consiste en un tablero metálico apoyado en un eje posterior articulado en el muelle y dos cuelgues delanteros, que soportados por una estructura vertical y accionados por un mecanismo electrohidráulico, permiten un posicionamiento adecuado de contacto con el buque según la carrera de marea. De esta forma se establece un puente de unión entre el muelle y el buque y se facilitan las operaciones de embarque y desembarque de personas y vehículos de transporte y carga.

El diseño de esta rampa ha estado condicionado por la necesidad de conseguir una operatividad del 100 % con el sistema de transporte Airbus A380-800/800F y la posibilidad del A380-900 como alternativa. Esto ha obligado a un estudio de funcionalidad exhaustivo y

ha impuesto una geometría inusual, exigiendo una optimización estructural que hiciera viable su construcción.

Los parámetros básicos de diseño han sido los siguientes:

1) Mareas:

- B.M.V.E. ±0,00 m
- P.M.V.E. +4,00 m

2) Buque tipo (A380 RoRo Vessel):

- Rampa:
 - Longitud: 10,08 m + 1,50 m (flap)
 - Ancho: 21,00 m
- Altura de charnela sobre el agua:
 - Barco cargado (bajamar): 2,70 m
 - Barco descargado (pleamar): 3,00 m

3) Estructura soporte:

- Muelle +5,50 m
- Duques de alba +6,00 m

4) Condiciones básicas de rampa y pórtico de izado:

- Rampa:
 - Anchura mínima: 20 metros
 - Pendientes máximas: < 10%
 - Distancia mínima horizontal desde el borde de la rampa al apoyo del portalón del buque: 2 metros
 - Transición de pendientes longitudinales limitadas
- Pórtico de izado:
 - Gálibo mínimo : 11,00 m
 - Resguardo mínimo entre el portón de popa del barco y el pórtico de izado: 1 m

5) Sobrecargas de diseño:

- Manipulación de mercancías: MPV
- Trafico : ROM 0.2-90 y IAP
- Apoyo del buque: 35 Toneladas

Figura 2. Comparación de las dimensiones de la Rampa Airbus con otras rampas.

Figura 3. Estudio de funcionalidad de la rampa

Con las cotas máximas y mínimas de marea y las características del buque A380 se fijaron las cotas y la tipología de la obra civil en un estudio de alternativas previo. Se adoptó la solución de estructura pilotada y cerramiento con muro de bloques sobre escollera como más ventajosa.

Una vez fijadas las cotas del muelle y de atraque, la geometría de la rampa y del pórtico de izado viene impuesta por los requerimientos del tráfico de los vehículos de carga MPV (ancho mínimo de rampa, pendientes y transición de pendientes máximas admisibles, punto de apoyo del portalón sobre la rampa, gálibo y resguardo mínimos del pórtico, etc.)

El dimensionamiento de la rampa y del pórtico viene condicionando por la necesidad de ajustar el peso estructural de rampa para no sobredimensionar los sistemas de elevación, ya de por sí excesivos por las dimensiones de ésta, y satisfacer los requerimientos de diseño tanto de la normativa vigente como de las especificaciones de Airbus. La rampa se calcula en el estado límite último y de servicio para las cargas de tráfico de la ROM 0.2-90 y IAP, más restrictivas, al incluir dos vehículos pesados además de la sobrecarga uniforme.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Obra civil

El camino de acceso hasta la rampa Ro-ro se realiza mediante una rampa del 2,0 % que permite descender desde la cota +6.0 del muelle hasta la cota +5.50 de la rampa. La planta de dicho camino es curva, con un radio de la mediana de 26,00 m., para evitar interferencias con la zona de la torre eléctrica cercana y cumpliendo los radios mínimos de giro exigidos.

Las rótulas traseras de la rampa se apoyan en una viga de hormigón armado sobre pilotes hormigonados "in situ" de 1.10 m de diámetro y 25.30 m. de longitud. Los pilotes son excavados con entubación recuperable y con camisa de chapa perdida en la zona exenta.

El pórtico de izado se sustenta sobre dos duques de alba contruados con tableros de vigas prefabricadas sobre pilotes. Los tableros tienen unas dimensiones de 12,70*19,00 m (duque de alba norte) y 7,70*19,00 m (duque de alba sur). Las vigas son de 1,70 metros de canto y 1,00 metros de ancho. Los pilotes tienen un diámetro de 1,10 metros de diámetro y longitudes de 24,40 y 26,40 metros.

Se emplearon hormigones HA-30/F/25/ IIIb+Qb en pilotes y HA-30/P/20/ IIIc + Qb en el resto de los elementos.

El cerramiento se ha realizado con muros de bloques coronados a la cota +6.00 y cimentados a las cotas -2,00; 0,00 y +2,00 m. como valores más significativos. Estos muros se apoyan en una escollera de cierre de 500 a 1000 kg dispuesta en tres capas de piedras, que a su vez se sustenta en un núcleo de todo uno de cantera.

Figura 4. Duques de alba

Estructura de rampa

La rampa tiene unas dimensiones generales en planta de 33,75 m en sentido longitudinal y 20 m en sentido transversal, ampliados a 22 m en la zona extrema, a partir del pórtico de izado. El perfil superior de la rampa presenta una zona recta de 26,5 m y una zona curva tangente de 30 m de radio y 7,25 m de longitud en planta.

La estructura de la rampa está formada por un tablero ortótropo apoyado en un emparrillado de vigas. El tablero ortótropo es una chapa antideslizante de 12 mm de espesor rigidizada con vigas artesas. La superficie antideslizante se consigue soldando a la chapa cuadradillos de 10x10 mm de sección con distribución en espiga.

Figura 5. Planta y sección longitudinal de rampa

El emparrillado consta de seis vigas longitudinales armadas de alma llena y canto variable (0,90 m en el extremo frontal, 1,70 m en el eje de cuelgue y 1 m en el apoyo trasero) separadas 3,90 m, y vigas transversales, también armadas con alma llena aligerada de canto constante, separadas 3,05 m en el vano biapoyado y 2,83 m en el tramo en ménsula. En el eje de cuelgue de la rampa, se ha dispuesto una viga armada de sección en cajón de 2,10 m de canto y 1,1 m de ancho. El frente de la rampa es cerrado en toda su longitud con una viga cajón donde se sitúan las defensas frontales (V400H de Prosertek).

El sistema de vigas armadas longitudinales de canto variable y diafragmas transversales aligerados proporciona la rigidez necesaria para un tablero de estas dimensiones con la máxima ligereza y facilidad constructiva.

Para asegurar una adecuada transición entre la plataforma de hormigón y la rampa, y permitir el mantenimiento y reparación de las rótulas traseras, se dispone un faldón posterior accesible.

Figura 6. Detalle de vigas longitudinales y de la viga de cuelgue

La estructura de cuelgue de la rampa esta formada por dos torres en celosía con base rectangular de dimensiones 2,50 x 1,50 m, separadas 26,65 m entre ejes, y un dintel de unión entre éstas, también en celosía de sección rectangular con 1,75 m de canto x 1,50 m de ancho. La altura del eje del dintel desde la superficie de apoyo de las torres se fijó en 12,765 m.

Figura 7. Pórtico de izado

Las torres se construyen con tubos metálicos de sección cerrada, arriostrados mediante cruces de San Andrés y montantes horizontales. El dintel se compone de dos parejas de cerchas verticales, arriostradas transversalmente a nivel de los cordones. Todos los perfiles utilizados son de sección cerrada.

Se ha optado por la solución tipo pórtico por razones estructurales y funcionales. Por un lado, es la forma resistente más eficaz para transmitir a la cimentación las grandes cargas que soportan las bielas (durante las operaciones de embarque y desembarque) y los gatos (durante las maniobras de posicionamiento). Por otro lado, sobre la plataforma dispuesta sobre el cordón inferior, se realiza el guiado de los circuitos eléctricos e hidráulicos necesarios para el accionamiento de los cilindros. En el interior de la torre situada en la plataforma norte se aloja la cabina de mando.

Figura 8. Viga dintel del pórtico de izado

También se ha construido una pasarela de mantenimiento de 16 m de longitud y 1 m de ancho para facilitar el acceso del personal de servicio a la plataforma aislada del muelle donde apoya una de las torres del pórtico.

Todos los elementos son de acero S355J2G3 s/ UNE.EN. 10025.

Mecanismos

La biela de cuelgue es de acero S355J2G3 y tiene unas dimensiones de 19,115 m de longitud y 450 mm x 100 mm de sección transversal. Los taladros son rasgados, para facilitar las maniobras de desenclavamiento, posicionamiento y enclavamiento, y se colocan cada 529 milímetros, lo que supone seis posiciones para las condiciones de operatividad de AIRBUS y diez escalones en total para otras necesidades del puerto.

Figura 9. Rótulas traseras

Se han dispuesto seis apoyos traseros, uno por cada viga longitudinal del tablero. Estas rótulas, además de servir para articular el giro de la rampa en su movimiento vertical, están diseñadas para permitir desplazamientos limitados en sentido transversal y longitudinal y absorber pequeños giros, por lo que los movimientos térmicos y de flexión transversal y torsión del tablero se producen sin coacción. Para amortiguar estos desplazamientos, se ha colocado un tope de goma tipo RTP T-220 Hembra de AMC en cada apoyo. Las rótulas traseras no requieren engrase ni mantenimiento.

También se ha construido un sistema de guiado lateral con dos rodillos que se desplazan sobre un perfil armado embebido en las paredes laterales de los encepados.

Equipos

El sistema hidráulico está formado por una central insonorizada, dos cilindros de elevación, dos cilindros de trinca y la instalación hidráulica. Los cilindros hidráulicos verticales soportan una carga característica a tracción de 215 toneladas a presión de diseño de 140 bar, y una carga de 470 t a presión límite de 310 bar para situaciones puntuales. La velocidad de subida es de 1.05 m/min, y la de descenso de 0,87 m/min.

El sistema eléctrico incluye, además del tendido eléctrico y el pupitre de mando, una botonera para el accionamiento a distancia y un sistema de detectores inductivos y de inclinación.

Figura 10. Cilindro de elevación y biela de suspensión

Figura 11. Cilindro de elevación y biela de suspensión

FUNCIONAMIENTO

La operación de posicionamiento de la rampa puede realizarse desde la cabina de mando o desde la botonera, e incluye las operaciones de desenclavamiento de las bielas metálicas, movimiento de la rampa y enclavamiento de las bielas en la posición deseada.

Las maniobras de enclavamiento y desenclavamiento se realizan con los cilindros de trinca colocados en el cordón superior del dintel y están reguladas por un sistema de balizas luminosas.

El levantamiento o descenso de la rampa se lleva a cabo con los cilindros verticales colgados del cordón inferior del pórtico y está controlado por un limitador que paraliza el funcionamiento cuando el desnivel entre los cilindros sea mayor de 40 cm. De esta forma se pretende evitar desniveles en el movimiento de la rampa que producirían esfuerzos excesivos en las rótulas traseras y otros componentes estructurales.

Figura 12. Esquema de funcionamiento

Con el sistema descrito, la rampa funciona en situaciones normales suspendida de las bielas metálicas y los cilindros hidráulicos sólo soportan la carga muerta de ésta. No obstante, y para asegurar la operatividad en caso de avería del sistema horizontal de trinca, los cilindros hidráulicos han sido dimensionados para soportar de manera accidental los esfuerzos generados en las operaciones de embarque y desembarque.

EJECUCIÓN

Las obras de prolongación sur el Muelle de la Cabezuela (Cádiz) y la ejecución de la rampa móvil han sido llevadas a cabo por NECSO. El plazo de ejecución ha sido de 8 meses, de septiembre del 2003 a abril del 2004.

La estructura de rampa y la puesta en marcha del sistema electrohidráulico se ejecutaron en sólo 3 meses por Talleres Centrales y OPT 95,S.L.

El pórtico de izado se fabricó en blanco en taller y se montó en tres trozos (torre norte de 9749 kg, torre sur de 9017 kg y viga dintel de 15128 kg) con una grúa modelo LTM 1160. Después, y para evitar una disminución del coeficiente de seguridad por posibles defectos de montaje, las uniones torre-dintel se reforzaron con unas platabandas.

La rampa se construyó sobre una bancada y posteriormente, se empujó y descendió hasta su posición definitiva, fijándola a las rótulas traseras y a los cuelgues delanteros ya instalados con anterioridad.

El ensamblaje del tablero se realizó siguiendo la siguiente secuencia:

- Montaje de la viga de cuelgue (27692 kg)
- Montaje de los bloques delanteros desde el centro hacia los extremos (8559 Kg, 2*7734 kg y 2* 7710 kg)
- Montaje de los bloques traseros desde el centro hacia los extremos (2*30147 kg y 2*36098 Kg)

Figura 13. Fases de montaje del pórtico de izado

Figura 14. Fases de montaje del tablero de la rampa

Figura 15. Deslizamiento de la rampa

El proceso de ubicación de la rampa incluyó las siguientes etapas:

- Colocación de las líneas de deslizamiento (vigas de reparto, carriles con apoyos de teflón y patines con los gatos de empuje).
- Instalación de las cuatro ménsulas de apoyo provisional en las vigas transversales más próximas a los apoyos definitivos de la rampa.
- Gateo de la rampa para el montaje de los patines de deslizamiento bajo ménsulas.
- Deslizamiento de la rampa con dos unidades “push-pull” conectadas a una centralita (400 bares de trabajo en presión).
- Elevación del tablero por medio de gatos y conexión a los cuelgues delanteros definitivos.
- Desconexión de las ménsulas delanteras y los patines de deslizamiento.
- Descenso de la rampa y unión a las rótulas traseras (el posicionamiento exacto se consigue con el sistema hidráulico propio de la rampa y el adicional de montaje).
- Retirada de equipos

Una vez finalizada la rampa y comprobados los sistemas electrohidráulicos, y antes de su puesta en servicio, se efectuó la prueba de carga.

Figura 16. Gatos de empuje

Figura 17. Prueba de carga

PRESUPUESTO

El presupuesto (IVA incluido) ha sido de 3654252,38 euros.

OPERATIVIDAD

Para asegurar el perfecto funcionamiento de la rampa, en el proyecto se incluyó un sistema de mantenimiento que contemplaba los siguientes aspectos:

- 1) Recomendaciones funcionales (adiestramiento de los operadores de la rampa, lista de repuestos recomendables en almacén, etc).
- 2) Sistema para el mantenimiento de la pintura de protección contra la corrosión con:
 - Inspección y tratamiento de daños a los 12 años de la aplicación de la pintura por primera vez y con intervalos de 8 años posteriormente.
 - Tratamiento general a los 25 años de la aplicación de la pintura por primera vez.

Figura 18. Rampa operativa con el buque A330